

УДК:631., 633.257.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА АФРИКА ТАРЫСЫН ЖЕТИСТИРИҰ АГРОТЕХНОЛОГИЯСЫ

Бердикеев Б.Б.- От-жем егинлери селекцияси хэм тухымгершилиги лабораторияси
баслығы.

Халиқбаев А.М. – киши илимий хызметкер.

Қарақалпақстан дийханшылық илим изертлеу институты (ҚҚДИИИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19240247>

Аннотация: Қарақалпақстан шароитида африка тариғи экиш муддати апрел ойи 2-чи ун кунлиги ва июн ойининг 1-чи ун кунлиги, қатор орасига 2 марта, ўсимликда 4-5 барг пайдо бўлганда ва пошалаш даврида култивация қилинади, озиклантиришнинг йиллик меъёри N-200-250, P-120-150, K-50-70 кг/га, суғориш схемаси 1-2-1, меъёри ҳарбир суғоришда 700-800 м³, ҳосилни йиғиш муддати сентябр ойи 1-2 ун кунлигида ўтказилади.

Калит сўзлар: Африка тариғи, етиштириш технологияси, экиш муддати, озиклантириш даври ва меъёри, суғориш схемеси ва меъёри, ҳосил йиғиш.

Аннотация: В условиях Каракалпакстана срок посева африканского проса 2-ое декада апреля и 1-ое декада июня, обработка междурядья растений 2 раза, в период появления 4-5 листочков и в период кушения, годовая норма подкормки составляет N-200-250, P-120-150, K-50-70 кг/га, схема орошения 1-2-1, норма каждого орошений составляет 700-800 м³, сбор урожая 1-2 декада сентября.

Ключевые слова: Африканское просо, технология выращивания, срок посева, фаза и норма подкормки, схема и норма орошение, сбор урожая.

Abstract: In the conditions of Karakalpakstan, the sowing time for African millet is the second decade of april and the first decade of June, and the plants are treated twice, during the appearance of 4-5 leaves and during the tillering period, the annual fertilizer rate is N-200-250, P-120-150, and K-50-70 kg/ga, and the irrigation scheme is 1-2-1, with each irrigation amounting to 700-800 m³, the harvest is collected in the first or second decade of september.

Key words: African millet, cultivation technology, sowing time, fertilization phase and rate, irrigation scheme and rate, and harvest

Халық хожалығындағы әҳмийети. Африка тарысы от-жемлик егинлерге киреди. Оннан көк от-жем, пишен хэм силос алыў ушын пайдаланыў мүмкин. Жуғымлылығы бойынша жүёриге жақын келип, баслаў дәўиринде оның 100 кг массасы 16,1 азық бирлигине, ал 100 кг пишени 55,1 азық бирлигине тең, бул көрсеткишлер судан шөбине сәйкес рәўиште 17,0 хэм 52,0 азық бирлигин қурайды.

Қарақалпақстан шәраятында оннан үш орымда 800-1000 ц/га көк масса, 60-70 ц/га сапалы дән алыў имкәнияти бар. Дәни ири шақлы қарамаллар (әсиресе, майда шақлы) хэм қуслар ушын баҳалы жем есапланады.

Қушылықта (биринши гезекте таўықлар) олардың жем рационна африка тарысын комбикорма есабында киргизиў, оның сапасын арттырыўда хэм өнимнің өзине түсер баҳасын жетерлише кемейтип алынатуғын өнимге унамлы тәсир етеди.

Африка тарысы дәниниң қурамында 3,0% май бар. Пишенинде белок муғдары 6,93%, ал клетчаткасы 25,2% ке тең бул жағынан судан шөбине жақын келеди. Африка

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

тарысының баслау дәуіріндегі химиялық құрамы төмендегіше: суы-84,3%, протеин-2,9%, май-1,4%, клетчатка 3,5%, экстрактивсиз затлар-6,5%, күл-1,4%, каротин-34,8 мг/кг.

Африка тарысының ең жақсы сортлары азық-ауқатлық әхмийетіне ийе. Дәни санаатта пиво, спирт жетистириуде керекли шийки затлардан есапланады. [1;2].

Биологиясы. Африка тарысы (Pearl millet) – жақтылық, ыссылық сүйіуші, қысқа күнлик өсімлик. Оның дәнлери топырақ температурасы 10° - 12° С қа жеткенде өне баслайды. $14-15^{\circ}$ С та толық өнип шығыуы үшін қолай шәраят жаратылады. Егис тереңлиги 2-4 см. Қырауға (0° С) дерлик шыдамайды. Қарақалпақстан Республикасының арқа аймақларында дән үшін егис мүддети апрель айының 2 ши он күнлигинен июнь айының 1 ши он күнлиги аралығы тууры келеди. Туқым егилгеннен соң 9-11 күнде толық өнип шығады. Орташа 21-25 күнде түплей (пашалау) баслайды хәм усы фазада биринши сууды бериу шәрт. Буннан кешиктирилгенде жедел түплей, көк массасы көбейеди, вегетациясы созылып хожалық қымбатлы, белгилери төменлеп кетеди.

Африка тарысы баслау дәуіри 60-65 күнлерде бақланады. Буннан 15-16 күн өтип сүт писиу фазасы, буннан соң 12-13 күн өтип мум писиу фазасы хәм 7-10 күн аралығында толық писиу бақланады. Қурғақшылыққа оғада шыдамлы болғаны менен сууғарыуға (ығаллыққа) бейим. Африка тарысы аз, орташа шорланған, жеңил хәм орташа ауырлықтағы топырақларда егиу күтилген нәтийжени береді.

Түплей дәрежеси судан шөби хәм жүөериге салыстырғанда жүдә жоқары, бир өсімликте орташа 6-10 пақалдан туура келеди, ал жүдә қолайлы жағдайларда оның саны 12-20 данадан да асып кетеди.

Қарақалпақстан шәраятында африка тарысының өнип-өсиуі туқым толық өнип шығыудан писип жетилисиуге шекем сортларына байланыслы 100-150 күнди курайды.

Сортлары. Қарақалпақстан шәраятында районластырылған сорты «Хашаки-1» сорты (авторы Нурғалиев, Қазақстан, 2013-ж) есапланады.

Қарақалпақстан дийқаншылық илим изертлеу институтында оның (Кубань қылшықсызы) «М-220» сорты өткен әсирдің 90-жыллары сынап көрилди, вегетация дәуіри 117-130 күн. Кейинги 20-25 жылда оның қатар сортлары (IKARDA) сынап көрилип, оннан жеке таңлау усылында вегетациялық дәуіри 110-115 күнлик «G-6» сорты жаратылды. Ол Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик сорт сынау комиссиясына усынылды хәм 2024-жылдан баслап Мәмлекетлик сорт сынау участкаларында сыналмақда. «G-6» сортынан көк масса алыу үшін егилгенде гектарына 600-800 центнер, ал туқым алыу үшін егилгенде гектарына 30-35 центнерге шекем дән жетистириу мүмкиншилиги бар.

Агротехникасы. Африка тарысы аз хәм орташа шорланған, жеңил хәм орташа ауырлықтағы топырақларда егиу күтилген нәтийже береді. Механикалық құрамы ауыр, кушли дәрежеде шорланған жерлер африка тарысы үшін жарамсыз есапланады. Қарақалпақстан шәраятында африка тарысын егиу үшін жетерли дәрежеде шайып сууғарылған, отақ-шөби кем атызларды ажыратыу мақсетке мууапық болады. Бәхәрги сүримнен алдын жергиликли төгинлердің 100% ти (кеминде 20-30 т/га), минерал төгинлерден фосфор хәм калий төгинлерининг жыллық нормасының 50% муғдары берилип, 20-25 см тереңликте сүриледі. Минерал төгинлер менен азықландырыудың жыллық нормасының ($N_{200-250}P_{120-150}K_{50-70}$) азот 100% и, фосфор хәм калий төгинлерининг қалған 50% и егинлердің вегетация дәуірінде бериледи. Көк масса үшін егилгенде

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

минерал төгинлердин қалған бөлими дэслеп өсимликте 4-5 жапырақ пайда болғанда хэм соңынан хэр орымнан соң өсимлик қайта өсип бойы 20-30 см ге жеткенде бөлип бериледи.

Егис. Африка тарысын егиўде дэн сеялкалары қолланылады. Дэн ушын ең қолайлы егиў мүддетлери апрель айы екинши он күнлиги, июнь айы биринши он күнликлери аралығы. Егис тереңлиги 2-4 см. Дэн ушын егилгенде гектарына 5-8 кг сарыпланады. Ал көк масса ушын оның нормасын 2-3 есеге арттырыў лазым. Қатар аралығы 60 см болғанда 60x20x1, 70 см болғанда 70x15x1 схемада нэл қалдырылып, бирленеди. Бунда гектарына 80-90 мың нэл алынып, зүрэттилиги (дэни) 30-35 ц/га алыныў имкэнияти жаратылады.

Культивация. Биринши вегетациялық суўғарыўға шекем кеминде 2 мәрте өткерилиўи лазым. Биринши культивация 4-5 жапырақ пайда болғанда өткериледи, жаўын-пашын көбирек болған жыллары биринши культивация ертерек басланады. Екинши хэм кейинги культивацияларда минерал төгинлердин қалған бөлеги (50% муғдары) бериледи. Атыз жабайы отақ шөплерден 2-3 мәрте тазаланады.

Суўғарыў. Африка тарысы курғақшылыққа оғада шыдамлы болғаны менен де суўғарыўға (топырақ ығаллығына) бейим. Биринши вегетациялық суўғарыў пашалаў (түплеў) дәуирине туўры келеди. Бул дәуирден кешиктириў – пашалаў дәуирин узайттырып дэн зүрэтинин кемейиўине хэм вегетациялық дәуиринин узайыўына алып келеди. Суўғарыў 1-2-1 схемада, яғный пашалаў, гүллеў хэм мийўелеў фазаларында өткериледи. Суўғарыўлар нормасы гектарына 700-800 м³ дан аспаўы тийис.

Кеселлик хэм зыянкеслери. Африка тарысы күйик бас кеселлиги менен жүдэ аз зыянланады. Гузлик совка менен зыянланыў дәрежеси кем.

Қарақалпақстан шэраатында африка тарысы мэкке хэм жүўериде көбирек ушырасатуғын гүзлик совка менен зыянланыўының алдын алыў ушын көрсетилген суўғарыў нормасын асырып жибермеў хэм нэллер қалыңлығы жүдэ жоқары болмаўы шэрт.

Зүрэтти жыйнаў. Туқымлар толық писип жетилискенде пақал буўынлары сарғайып, курғап, масақ дэнлери сурғыт реңге ийе болады, бул усы дәуирдеги ҳаўа ығаллығы дәрежесине қарай қысқарыўы ямаса узайыўы мүмкин. Гуз курғақ келген жылларда оның писиў дәуири эдеўир қысқарады.

Өнимди жыйнаў дэн комбайнлары менен әмелге асырылады. Оның мүддетине сентябрь айының 1-2- он күнлиги сэйкес келеди. Көк масса хэм пишен ушын баслаў дәуиринде орылады. Себеби, бунда жүдэ жуғымлы, белокқа бай, көк масса алынады, кейинги орымда тез өсип жетилеседи. Силос ушын сүт-мум писиу дәуиринде орылады.

Зүрэтти сақлаў. Туқым түйекленип болғаннан кейин жақсылап кептириледи, ығаллығы 8-10% ке келтириледи. Африка тарысы дэни жүдэ катты болғанлығы ушын эсте ақырынлық пенен кебеди. Арнаўлы сақлаўханаларда дэннин қызып кетиўинин алдын алыў мақсетинде 15-16 см қалыңлықта жайып қойылады, ямаса қалталарға салынып бир қатарға жыйналады, зыянкеслерге қарсы арнаўлы химиялық препаратлар менен дәрилениўи тийис.

Адебиятлар

1. Тодерич К., Массино И., Попова В. и др. Перспективность внедрения африканского проса на маргинальных землях Центральной Азии. //Практические рекомендации по возделыванию африканского проса на маргинальных землях Центральной Азии. Ташкент:

**“SHIMOLIY MINTAQLARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya**

ИКБА-ЦАЗ, 2016. - 11 с.

2. Гуринович С.О., Зотиков В.И., Сидоренко В.С. Просо африканское (*Pennisetum glaucum* L.) - новая культура в земледелии центральной России. Научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяное культуры» №2 (34) 2020 г. -С. 64-69.